

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Tirkashova M. Q

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

BOSHLANG'ICH TA'LIM GRAMMATIKA VA SO'Z YASALISHIGA OID

TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHNING METODIK ASOSLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART